

УДК 346.2+347.7

Шербакова Наталія Володимирівна –

докторка юридичних наук, доцентка,
доцентка кафедри цивільного права і процесу
Донецький національний університет імені Василя Стуса
ORCID: orcid.org/0000-0003-0278-0170
E-Mail: sherbakova@donnu.edu.ua

Nataliia V. Shcherbakova –

Doctor of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Civil Law and Procedure
Vasyl' Stus Donetsk National University
(21 600-richchia Str., Vinnytsia, 21021, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0003-0278-0170
E-mail: sherbakova@donnu.edu.ua

Руйнувати – не будувати або негативний вплив від скасування Господарського Кодексу на економічний правопорядок в Україні

Стаття присвячена аналізу законопроекту № 6013 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період», зокрема його негативному впливу на економічний правопорядок в Україні у разі введення в дію та застосування примусової реорганізації в період воєнного стану. Обґрунтовано, що реорганізація – це є багатогранна господарсько-правова категорія, яка зачіпає інтереси цілого кола суб'єктів (господарських організацій, учасників (акціонерів), кредиторів, робітників, держави, територіальної громади) та вміщує спектр різних правовідносин (трудові, корпоративні, договірні, податкові, відносини з державної реєстрації, тощо), що можуть бути врегульовані тільки за допомогою господарсько-правових норм з врахуванням балансу диспозитивних та імперативних засад. Запропоновано удосконалення положень Господарського кодексу України щодо реорганізації господарських організацій шляхом запровадження нової ст. 59' «Виділ та припинення господарської організації шляхом реорганізації», в якій передбачити основоположні поняття, такі як: форми реорганізації господарських організацій (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ господарської організації, етапи проведення процедури реорганізації, гарантії законних прав та інтересів кредиторів. Пропонується замінити бланкетні норми з реорганізації різних видів господарських організацій на відповідне правове регулювання; передбачити особливості регулювання різних правовідносин (трудових, корпоративних, договірних, податкових, відносин з державної реєстрації, тощо) під час реорганізації; запровадити загальний механізм захисту законних прав та інтересів господарських організацій, учасників (акціонерів), кредиторів, робітників, держави, територіальної громади.

Ключові слова: господарсько-правове регулювання, економічний (господарський) правопорядок, суб'єкти господарювання, господарські організації, реорганізація, форми, примусова реорганізація, механізм захисту прав та інтересів робітників, кредиторів, держави, територіальної громади.

N.V. Shcherbakova Destroy – Do Not Build or the Negative Impact of the Abolition of the Economic Code on the Economical Legal Order in Ukraine

The article analyzes the draft law No. 6013 “On Peculiarities of Regulation of Entrepreneurial Activities of Certain Types of Legal Entities and their Associations in the Transition Period” and its negative impact on the economic legal order in Ukraine in case of introduction and application of compulsory reorganization during martial law. It is substantiated that reorganization is a multifaceted economic and legal category which affects the interests of a whole range of entities (economic organizations, participants (shareholders), creditors, employees, the state, and the territorial community) and includes a range of different legal relations (labor, corporate, contractual, tax, state registration relations, etc.) which can be regulated only by means of economic and

legal provisions with due regard for the balance of dispositive and imperative principles. The author proposes to improve the provisions of the Economic Code of Ukraine on reorganization of economic organizations by introducing a new Article 59¹ “Separation and termination of an economic organization through reorganization”, which provides for fundamental concepts such as: forms of reorganization of economic organizations (merger, accession, division, transformation), separation of an economic organization, stages of reorganization procedure, guarantees of legal rights and interests of creditors. It is proposed to replace blanket rules for reorganization of various types of economic organizations with appropriate legal regulation; to provide for the specifics of regulation of various legal relationships (labor, corporate, contractual, tax, state registration, etc.) during reorganization; to introduce a general mechanism for protecting the legitimate rights and interests of economic organizations, participants (shareholders), creditors, employees, the state, and the territorial community.

Keywords: *economic and legal regulation, economical (commercial) legal order, economic entities, economic organizations, reorganization, forms, compulsory reorganization, mechanism for protecting the rights and interests of employees, creditors, the state, and the territorial community.*

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин різних секторів економіки як у всьому світі, так і в Україні на сучасному етапі зазнають значних трансформацій та змін. Зумовлений об’єктивними причинами процес глобалізації сучасної світової економіки вимагає нового рівня розвитку національних ринків, які стають все більш інтегрованими.

На сьогоднішньому етапі свого розвитку Україна переживає складний і вкрай важкий період, який зумовлений введенням через російську агресію на її території воєнного стану (ст. 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» [1]), що безперечно впливає на всі сектори економіки та регіони. Прямі військові дії, окупація, ракетні обстріли, блекаути – це все очевидні фактори впливу, поряд із якими йдуть і побічні проблеми економіки, як-то дефіцит бюджету, зміна торгівельного балансу, девальвація тощо. В свою чергу український бізнес повинен маневрувати в зазначених вкрай тяжких умовах, намагається робити релокацію до більш безпечних регіонів, намагаючись мінімізувати ризики та триматися «на плаву», розвивається, зберігає робочі місця, сплачує податки та донатить. Війна торкнулась кожного українця, суб’єктів різних сфер діяльності, малого, середнього та великого бізнесу; не обійшла стороною нікого, і саме зараз, українці об’єднані, як ніколи, налаштовані рішуче, тримають оборону кожен на власному фронті задля спільної перемоги.

Отже, зі свого боку й держава повинна створювати відповідні умови для розвитку та підтримки бізнесу, а не просувати в умовах війни «руйнівні» законопроекти, які матимуть своїм негативним наслідком повномасштабну

дестабілізацію соціально-економічної та правової системи України. Саме тому забезпечення належного правового регулювання суспільних відносин в різних сферах в період дії воєнного стану, зокрема в сфері здійснення господарської діяльності та впорядкування змісту господарських відносин є одним із пріоритетних завдань нашої держави.

Навряд чи в умовах воєнного стану доцільно запроваджувати кардинальні механізми, які повністю змінюють шляхом знищення напрацьований роками ефективний пласт регулювання господарських відносин та здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання. Мова йде про так званий гучний законопроект № 6013 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об’єднань у перехідний період» [2], яким представники, розробники і захисники Цивільного кодексу України [3] (далі – ЦК України), через впровадження Концепції оновлення ЦК України [4], передбачають без жодних правових альтернатив, виключно один варіант розвитку подій для Господарського кодексу України [5] (далі – ГК України) – його ліквідацію. Про це йшлося неодноразово, підіймалися та обговорювалися ці питання на рівні законотворчому, серед науковців, суддів, юристів-практиків, тощо, багато перемовин, конференцій та круглих столів [6, 7, 8, 9] було проведено, але порозуміння поки що не віднайдено. Викликає занепокоєння і той факт, що 12 січня 2023 року Верховною Радою України вже було прийнято Постанову «Про прийняття за основу проекту Закону України про особливості регулювання підприємницької діяльності

окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період» [10], який у разі його прийняття породить велику кількість негативних наслідків.

Питання скасування ГК України – варто чи ні [11], бути чи не бути, доцільно чи не доцільно [12], які правові наслідки матиме для ринкової економіки України [13] – все це не втратило своєї актуальності і тепер, особливо тоді, коли представники оновленої Цивільної концепції намагаються прискорити цей процес, не дивлячись ані на правові наслідки, які матиме таке скасування, ані на матеріально-фінансові затрати, ані на те, що країна перебуває в стані війни.

Законопроект № 6013 містить положення про примусову реорганізацію в господарські товариства, яку необхідно буде запровадити щодо усіх суб'єктів господарювання усіх форм власності, які здійснюють комерційне та некомерційне господарювання у публічному та приватному секторах економіки. Негативним наслідком ухвалення цього законопроекту під час війни може стати повномасштабна дестабілізація соціально-економічної та правової системи України. З цього приводу слушно зауважує О. А. Беляневич: «...якщо у мирний час можна було б намагатись спрогнозувати та певним чином мінімізувати його шкідливі наслідки, то в умовах воєнного стану прийняття такого закону породжує численні економічні, правові та корупційні ризики, що є прямою загрозою національній безпеці та обороноздатності України» [14]. Більше того, під час обговорювання у Верховному Суді України шляхів оптимізації законодавства в сфері економічних відносин та наслідків скасування ГК України, як справедливо наголошує В. В. Резнікова: «...один із ключових ризиків міститься у п. 11 законопроекту, де прописано, що у разі, коли у перехідний період (7 років) власник суб'єкта господарювання не прийняв рішення про припинення, застосовуються норми закону про товариства з обмеженою відповідальністю... наша держава перетвориться на ТОВ... повністю все прирівняти до ТОВ – це загроза для державного та комунального секторів економіки» [13]. Отже, враховуючи зазначене, реорганізаційні процеси впливають на стабільність здійснення господарської діяльності суб'єктів господарювання, зокрема

господарських організацій, та економічний правопорядок в Україні, що становить актуальність обраної теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здійснений авторкою аналіз проблем щодо удосконалення та модернізації відповідних положень ГК України показав, що проблематика цієї сфери є однією із ключових тем для провадження відповідних досліджень у правовій науці, зокрема в науці господарського права. Дослідженню цієї тематики приділяли значну увагу як представники науки цивільного права, зокрема В. І. Борисова, В. В. Васильєва, М. М. Великанова, О. В. Дзера, А. С. Довгерт, Ю. О. Заїка, О. О. Кот, Р. А. Майданик, І. В. Спасибо-Фатєєва, Н. С. Кузнєцова, Р. О. Стефанчук та інші, так і відомі вітчизняні вчені-господарники, серед яких О. А. Беляневич, О. М. Вінник, О. В. Гарагонич, Р. А. Джабраїлов, Д. В. Задихайло, Г. Л. Знаменський, І. Ф. Коваль, В. К. Мамутов, В. С. Мілаш, О. П. Подцерковний, В. В. Резнікова, В. А. Устименко, В. С. Щербина та ін. Втім, з огляду на сучасний стан справ, зауважень європейських партнерів, результатів юридичної експертизи щодо невідповідності законопроекту № 6013 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період» положенням Конституції України, неузгодженості із законами та не врахуванням юридичних позицій Конституційного Суду України – існує потреба в більш детальному аналізі положень цього законопроекту та додатковому обґрунтуванні негативного впливу від скасування ГК України на економічний правопорядок в Україні, насамперед, у часи протистояння збройній агресії з боку росії.

Метою даної статті – є обґрунтування доцільності збереження Господарського кодексу України, його модернізації та розробка науково-практичних рекомендацій із удосконалення положень про реорганізацію господарських організацій.

Виклад матеріалу. Не вдаючись до полеміки щодо абсолютно, як представляється, суто політичного рішення з приводу скасування Господарського кодексу України і залишення «всього і вся» задля цивілістів, все ж таки хотілося б зазначити декілька аргументів щодо помилковості цього підходу.

Перш за все, на чому треба наголосити, і це є головним – ухвалення ГК України визнають «усвідомленим кроком з боку держави, адекватною реакцією на складні економічні процеси», які виключно цивільно-правовими або адміністративно-правовими методами не можливо упорядкувати [15, с. 4–5].

По-друге, скасування ГК України призведе до зникнення низки понять господарського права, зокрема: ознаки підприємницької діяльності, суб'єкта господарювання, господарської організації, господарської діяльності та її ознак, тощо, які використовуються іншими спеціальними нормативно-правовими актами, зокрема Законами України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про основні засади державного контролю (нагляду) у сфері господарської діяльності», «Про державну регуляторну політику у сфері господарської діяльності», Кримінальним, Земельним та Податковим кодексами.

По-третє, у ГК України міститься низка організаційно-правових форм, які не виокремлюються ЦК України, зокрема, комунальне підприємство, державне підприємство, казенне підприємство, приватне підприємство, кредитна спілка, а також організаційно-правові форми об'єднань підприємств (асоціація, корпорація, консорціум, концерн, холдингові компанії). Скасування ГК України залишать ці організаційно-правові форми об'єднань підприємств без правового статусу та легітимності діяльності. Крім того, саме ГК України визначає правовий статус державних, у тому числі казенних, та комунальних підприємств, порядок призначення їх керівників, фінансової звітності, фінансового планування та порядку прийняття господарських зобов'язань, скасування ГК України призведе до виникнення прогалини щодо правового статусу цих підприємств.

Вже має свої негативні наслідки, як слушно відмічає О. П. Подцерковний, скасування положень ст. 125 ГК України (виключено на підставі Закону № 2522-VI від 09.09.2010) щодо промислово-фінансових груп (далі – ПФГ), яким фактично відбувалася тінізація та делегалізація відповідних утворень, що із погляду антимонопольно-конкурентного та податкового законодавства позбавляє можливості відрізнити

суспільно-корисну ПФГ від економічно шкідливої концентрації [16].

По-четверте, залишаться абсолютно не врегульованими питання визначення правового режиму майна таких видів підприємств як державні, комунальні, казенні підприємства, а саме мова йде про такі обмежено речові права на майно як: право господарського відання та право оперативного управління.

По-п'яте, ГК України передбачає спеціальні норми щодо господарської відповідальності, на відміну від ЦК України, а саме: гарантує залікову неустойку, якщо інше не передбачено в договорі; скасування ГК призведе до втрати «...тих надзвичайно позитивних правових положень, що сьогодні захищають слабку сторону у господарських відносинах» [17, с. 23], до втрати позитивних гарантій компенсаційної (а не штрафної форми майнової відповідальності господарюючих суб'єктів), а також до втрати інституту оперативно-господарських санкцій, як ефективного засобу позасудового захисту договірних прав підприємців, що не передбачається ЦК України.

Це тільки частина положень, скасування яких вплине на подальший розвиток законодавства з питань реорганізації таких господарських організацій як державні, комунальні, казенні підприємства, а втрата цих положень може в подальшому призвести до дестабілізації у господарсько-правових відносинах, залишити неврегульованими низку питань, як наслідок отримати дисбаланс як приватно-правових, так і публічно-правових інтересів.

Крім того, як слушно наголошують О. А. Беяневич та О. П. Подцерковний, скасування ГК України призведе до правового вакууму, українська правова система втратить національну своєрідність у порівнянні із Російською Федерацією та СРСР, буде спалювана сама ідея систематизації у кодексі численних законів у сфері господарювання [18], тощо. Все це матиме великі та негативні наслідки, які відбиватимуться, як на суб'єктах господарювання, котрі змушені будуть пристосовуватися до «нових правил гри», так і на економіці в цілому, що багатократно збільшить ризик інвестиційної привабливості країни.

Також слід зазначити, що європейський досвід свідчить на користь, а не проти

кодифікації, де більшість розвинених країн сьогодні мають окремі господарські або комерційні кодекси. Так, у Бельгії у 2013 році прийнято самий об'ємний Господарський кодекс (*Code de droit économique*), що складається із 18 книг та за структурою наближений до ГК України (загальні положення про господарську діяльність, загальний статус компаній, положення про конкуренцію, захист прав споживачів, безпеку продуктів та послуг, господарські контракти, електронну комерцію, банківську справу та фінанси, право промислової власності, провадження у спеціалізованих комерційних судах тощо); у Німеччині – Німецьке торговельне укладення 1900 року, який в сучасних офіційних та неофіційних перекладах іменується більш широко – як Комерційний кодекс, постійно оновлюється та доповнюється (значна кількість норм стосується публічної звітності, захисту конкуренції та забезпечення свободи руху капіталів). Комерційні кодекси діють також в таких європейських країнах, як Австрія, Болгарія, Люксембург, Португалія, Словаччина, а також у США, Японії, Південній Кореї та багатьох інших країнах. За останні десятиліття заявили нові комерційні та підприємницькі кодекси Франції (2007), Туреччини (2012), Казахстану (2015), Латвії (2000), Естонії (2011) [19].

Втім, безумовно треба визнати той факт, що господарське законодавство вже давно потребує модернізації, і тут варто погодитися із низкою висловлених науковцями-господарниками думок, зокрема Резніковою В. В. [20, с. 110-112] та Щербиню В. С. [21], що ГК України потребує свого доопрацювання, але ніяким чином не скасування, «...економічне (господарське) законодавство України потребує серйозної кардинальної модернізації, оскільки фрагментарні зміни, що періодично, вносяться до Господарського кодексу України, проблеми створення законодавства європейського типу не вирішують» [22]. Кодифікація господарського (економічного) законодавства має бути виведена на якісно новий рівень – на що вказують такі, як слушно зацентровує увагу В. В. Резнікова: «...виклики сучасності, як інтенсифікація інвестиційних процесів; стрімкий розвиток електронної комерції та всіх форм дистанційної (он-лайн) торгівлі (що не дивно в умовах пандемії та карантинних обмежень); розвиток

інноваційних технологій, використання новітніх технологій (цифрових, блокчейн, біо-, нано-тощо); використання штучного інтелекту в господарській діяльності; формування та розвиток смартпромисловості; необхідність врегулювання обігу відходів як вторинної сировини у сфері господарювання тощо» [23, с. 19]. В продовження цієї тези, справедливо зазначається в науковій літературі В. А. Устименко та Р. А. Джабраїловим [24, с. 81-82], що саме Господарський кодекс, а не Цивільний кодекс, мав би регламентувати нові види господарської діяльності та нові форми організації господарських відносин (правові засади здійснення дилерської та брокерської діяльності, аутсорсингу, публічно-приватного партнерства, організації та здійснення електронної комерції і, загалом, правового регулювання цифровізації та роботизації економіки, використання у господарському обігу криптовалют та інших заміників грошей, правовий режим відходів як вторинної сировини у сфері господарювання тощо).

В цьому контексті важливо відмітити науковий експертний висновок до проекту Закону України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період» (реєстр № 6013 від 09.09.2021 р), підготовлений Робочою групою, створеною на підставі розпорядження директора Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Макутова НАН України» від 22.09.2021 р. № 8/21, відповідно до якого було встановлено, що «Проаналізований проект має вади, які неможливо вирішити його техніко-юридичним редагуванням, здатен нанести суттєву шкоду правовій системі України, науковим та освітнім процесам, значно знизити ефективність формування та реалізації державної економічної політики, суперечить міжнародним зобов'язанням України (в т.ч. Угоді про асоціацію між Україною та ЄС), Конституції України, законам України (в т.ч. Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»), не має чітко визначеної мети та предмету правового регулювання, не відповідає «критеріям якості закону» (які є показниками дотримання принципу юридичної визначеності: ефективність мети і засобів правового регулювання,

несуперечливість такого регулювання, розумність та логічність закону, чіткості, зрозумілості, однозначності правових норм), суперечить очікуванню суспільства та бізнесу у сталості прогнозованості розвитку правової системи, не має прогнозу регуляторного впливу та наслідків для економіки України, не забезпечено його публічне обговорення як регуляторного акту, відсутній аналіз регуляторного впливу Законопроєкту № 6013, не проведено експертизу Законопроєкту № 6013 з боку уповноваженого органу щодо здійснення державної регуляторної політики, як це передбачено ст. 30 Закону № 1160-IV, не оприлюднено звіт про відстеження результативності Господарського кодексу України, як регуляторного акту, скасування якого передбачено Законопроєктом № 6013 тощо» та рекомендовано «Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України, Голові Верховної Ради України повернути проєкт Закону України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період» (реєстр № 6013 від 09.09.2021 р) суб'єкту права законодавчої ініціативи без його включення до порядку сесії та розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України» [25].

Наприкінці 2024 року у Верховній Раді оновили текст законопроєкту № 6013 про скасування Господарського кодексу, надаючи народним депутатам на розгляд порівняльну таблицю до зазначеного законопроєкту. При цьому головне юридичне управління Верховної Ради України (далі – ГЮО ВРУ), надаючи висновок на оновлений текст законопроєкту, зазначило, що зауваження ГЮО ВРУ від 25 жовтня 2024 року [26] щодо хибності концепції проєкту закону про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб, а також щодо відсутності предмета правового регулювання та завершеності механізму правового регулювання відносин у сфері господарювання та недоцільності скасування єдиного кодифікаційного акта, яким врегульовано питання щодо правового господарського (економічного) порядку в Україні, шляхом розпорошення лише частини

тексту такого акта по окремим частинам інших законодавчих актів, залишаються так само актуальними [27]. Ось декілька нових зауважень до другого тексту законопроєкту № 6013 до другого читання: «Зауваження...щодо хибності концепції проєкту закону...І відтак в контексті *acquis communautaire* є актуальною концепція кодифікації бізнес – права Європейського Союзу. Енріко Летта у квітні 2024 року підготував доповідь під назвою «Набагато більше, ніж Ринок – Швидкість, Безпека, Солідарність: Розширення можливостей Єдиного ринку для забезпечення сталого майбутнього і процвітання всіх громадян ЄС», де він говорить про Європейський кодекс бізнес права...Крім того, Урсула фон дер Ляен у «Політичних настановах для наступної Європейської комісії 2024-2029» щодо «спрощення ведення бізнесу» висловила таке: «Ми повинні зробити ведення бізнесу в Європі простішим і швидшим...» Крім того, ГЮО ВРУ підкреслило, що законопроєкт № 6013 – це є «Закон непередбачуваних наслідків», оскільки містить низку ризиків у зв'язку із скасуванням ГК України, а за результатами юридичної експертизи має невідповідність до положень Конституції України, є неузгодженим із законами та не враховує юридичні позиції Конституційного Суду України [28].

В свою чергу Асоціація суддів господарських судів України в особі її голови **Наталії Богацької** звернулася із листом до голови Верховної Ради України **Руслана Стефанчука**, голів парламентських Комітетів з питань економічного розвитку та з питань правової політики **Дмитра Наталухи** та **Дениса Маслова** стосовно законопроєкту № 6013, яким пропонується скасувати ГК України, підкреслюючи, що «...скасування Господарського кодексу зруйнує правову систему та утворить нестабільність в економіці» [29]. Учасники заходів дійшли консолідованої думки про те, що проєкт № 6013: має вади, які неможливо вирішити його техніко-юридичним редагуванням; здатен завдати суттєвої шкоди правовій системі України; значно знизить ефективність формування та реалізації державної економічної політики; суперечить міжнародним зобов'язанням України (зокрема Угоді про асоціацію між Україною та ЄС), Конституції, законам, у тому числі Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері

господарської діяльності»; не має чітко визначеної мети та предмету правового регулювання; не відповідає «критеріям якості закону» (які є показниками дотримання принципу юридичної визначеності: ефективність мети і засобів правового регулювання, несуперечливість такого регулювання, розумність та логічність закону, чіткості, зрозумілості, однозначності правових норм); суперечить очікуванням суспільства та бізнесу у сталості та прогнозованості розвитку правової системи; не має прогнозу регуляторного впливу та наслідків для економіки України; не оприлюднено звіт про відстеження результативності ГК України як регуляторного акту, скасування якого передбачено законопроектом тощо.

Крім того, за результатом проведеного аналізу законопроекту ключові застереження щодо негативних наслідків були неодноразово висловлені представниками бізнесу в інформаційному просторі, у тому числі: Австрійським Енергетичним Співтовариством (Energy Community); Національною асоціацією арбітражних керуючих України; Національною асоціацією адвокатів України; Всеукраїнською аграрною радою; Громадською спілкою «Всеукраїнський Конгрес Фермерів»; Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування України; Національною академією правових наук України; Українським союзом промисловців і підприємців. Відповідні зауваження щодо недоцільності прийняття даного законопроекту у такому форматі були також висловлені Фондом державного майна України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерством оборони України та Збройними Силами України, Антимонопольним комітетом України, Національним банком України, Департаментом державної виконавчої служби Міністерства юстиції України, Радою арбітражних керуючих України, Національною асоціацією банків України, Державною установою «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Макутова НАН України» тощо. Зокрема, були окреслені ключові ризики прийняття законопроекту № 6013 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період»: для державного бюджету; для публічної власності; для

банківської сфери; **перехідний період для реорганізації чи ліквідації підприємств; загроза рейдерських захоплень; відтік іноземних капіталів.** Отже, як убачається із зазначеного, незворотні критичні наслідки для національно-економічної безпеки країни залишаються актуальними, що призведе до повної дестабілізації і так нестабільної економічної ситуації в державі.

Розглянемо один із зазначених ключових ризиків прийняття аналізованого законопроекту № 6013, а саме застосування реорганізаційних процедур. Відповідно до ч. 1 ст. 22 законопроекту № 6013 протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Законом власник (суб'єкт, що виконує функції власника підприємства) зобов'язаний прийняти рішення про реорганізацію підприємства (злиття з господарським товариством, приєднання до господарського товариства, перетворення в господарське товариство), тобто таким законопроектом вводиться примусова реорганізація усіх діючих підприємств незалежно від форм власності, застосовуючи одну з форм: або злиття, або приєднання до вже існуючих, або перетворення.

Застосування таких реорганізаційних процедур у такий спосіб викликає певні *негативні наслідки*:

1) створює нормативний базис-основу для рейдерського захоплення підприємств з застосуванням інструментів корпоративного управління (призначення колективного або одноосібного виконавчого органу, формування керованих наглядових рад, тощо);

2) викликає колізії в законодавстві – коли одне й те ж майно (цілісні майнові комплекси, в тому числі й земельні ділянки) може бути одночасно і власністю держави, і господарського товариства (в яке перетворено державне підприємство/комунальне підприємство);

3) не визначає правовий титул майна господарських товариств, в які будуть перетворені державні та комунальні комерційні підприємства, а також казенні підприємства;

4) здійснює управління майном реорганізованих казенних підприємств правонаступниками на договірних засадах (на підставі договору оренди або договору

управління), які будуть укладатися без проведення відповідних аукціонів.

Крім того, в Науково-експертному висновку до Концепції оновлення Цивільного кодексу України [30, с. 36, с. 45, 41-42] зазначається наступне:

- по-перше, примусове перетворення державних та комунальних організацій у господарські товариства означатиме необхідність переоформлення усієї дозвільної та реєстраційної документації щодо цих підприємств, а також переоформлення майнових прав на закріплене за ними майно із значними державними фінансовими та організаційними витратами (пп. 5 п. 8 Розділу 1);

- по-друге, примусове перетворення приватних підприємств на інших суб'єктів господарювання з малого та середнього бізнесу, передбачених чинним ГК України, поставить у нерівне становище цих суб'єктів із іншими суб'єктами господарювання, які відрізняються від вище названих лише організаційно-правовою формою господарювання, оскільки в результаті примусового перетворення виникнуть величезні організаційні витрати, що їх нестимуть інші суб'єкти господарювання, хоча правова форма відповідного господарювання була гарантована законом на момент створення підприємств (пп. 4 п. 10 Розділу 1);

- по-третє, масштабне перетворення охопить приблизно 300 тисяч юридичних осіб – суб'єктів господарювання, що означатиме зміни документації (на землю, на нерухомість, ліцензії тощо), нові реєстраційні дії, переукладання договорів (в т.ч. оренди землі), залучення юристів для цієї роботи, бюджетні витрати тощо (пп. 4 п. 10 Розділу 1);

- по-четверте, примусовій реорганізації чи ліквідації підлягатимуть 200225 приватних підприємств, переважно підприємства малого та середнього бізнесу; примусовій реорганізації чи ліквідації підлягатимуть 11549 дочірніх підприємств, 3338 підприємств об'єднань громадян (релігійні організації, профспілки); додатково підлягатимуть примусовій реорганізації чи ліквідації 4075 господарських об'єднань, які діють у формі асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, а також в інших формах об'єднання інтересів підприємств (союзів, спілок, асоціацій підприємств тощо) (пп. 1-3 п. 9 Розділу 1).

Таким чином, на підставі викладеного треба констатувати, що як в умовах воєнного стану, так і в післявоєнний період здійснити реорганізаційні процедури в передбачений ЦК України спосіб абсолютно є неможливим та не виправданим, оскільки реорганізація не є приватно-правовим інститутом, вона має багатоаспектне значення в господарському праві, а її цілям притаманний економічний характер [31, с. 162]. Реорганізація – це суто господарсько-правова категорія, адже в ній ключове місце займають публічно-правові елементи дозвільного (залучення органів державної реєстрації, органів АМК України, НБУ, органів НКЦПФР України), контролюючого, регулятивного, конкурентного (ст. ст. 22-25 Закону України «Про захист економічної конкуренції» [32] – контроль за концентрацією суб'єктів господарювання), фінансового, екологічного та іншого характеру. Публічно-правові засади в реорганізаційних процесах обумовлені наявністю суспільно-виробничого характеру діяльності відповідних суб'єктів (учасників реорганізації) та спрямованості її результатів на задоволення суспільних інтересів. Отже, такі характеристики діяльності (правового регулювання) відсутні та не притаманні цивільно-правовій сфері, такі механізми не передбачаються в цивільному праві.

Процедура реорганізації – це достатньо складний процес, який вміщує в собі багато процесів правового, майнового, організаційного, технічного характеру, котрі можливо здійснити тільки завдяки його належному правовому регулюванню, у відповідний чином спосіб. Реорганізаційні механізми повинні, крім того, враховувати захист законних прав та інтересів різних груп суб'єктів, зокрема кредиторів в договірних та позадоговірних відносинах; учасників (акціонерів) – в корпоративних відносинах; соціальні гарантії для робітників – в трудових відносинах; держави – в особі державних органів (наприклад, податкових органів під час подачі плану проведення реорганізації платника податків, майно якого передано в податкову заставу, або, той, що скористався правом реструктуризації податкового боргу – п. 98.4. Податкового кодексу України [33]); територіальної громади (наприклад, в особі містоутворюючого підприємства, яке підлягає примусовій

реорганізації, та становить основу для функціонування міста, є головним спонсором для багатьох соціально-економічних проєктів та програм, спрямованих на розвиток міста, є головним роботодавцем для створення нових робочих місць, тощо). Ось чому підхід щодо визначення приватно-правового характеру реорганізації не може бути застосований, оскільки не враховує особливості моделі участі держави, територіальної громади у цих відносинах. За межами реорганізації знаходяться особисті майнові та особисті немайнові відносини, які врегульовуються здебільшого диспозитивними нормами ЦК України, а в реорганізаційних відносинах – держава проявляє більш активну регулятивну функцію, яка реалізується з врахуванням балансу диспозитивних та імперативних засад (через державні органи – державні реєстраційні органи; органи АМК України, НБУ, органи НКЦПФР України).

Висновки. Таким чином, на підставі викладеного, слід зазначити, що реорганізація – це є багатогранна господарсько-правова категорія, яка зачіпає інтереси цілого кола суб'єктів (господарських організацій, її учасників (акціонерів), робітників, кредиторів, держави, територіальної громади) та вміщує спектр різних правовідносин (трудова, корпоративні, договірні, податкові, відносини з державної реєстрації, тощо), що можуть бути врегульовані тільки за допомогою господарсько-правових норм з врахуванням балансу диспозитивних та імперативних засад. Реорганізаційні механізми напряму впливають як на економіку територіальної громади, так і та економіку держави в цілому, а отже реформа щодо оновлення системи юридичних осіб шляхом введення примусової реорганізації відповідно до законопроекту № 6013 «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період», особливо в умовах воєнного стану, є невиправданою, незрозумілою, недоцільною, оскільки дестабілізує правову систему в цілому, і як наслідок, послаблює обороноздатність всієї держави та місцевого самоврядування. Тоді як, навпаки, саме «в тилу» (кожен на своєму фронті) необхідно створювати всі умови задля того, щоб економічні процеси (зокрема реорганізаційні)

були стабільними, ефективними, спрямованими на підтримку бізнесу державою та держави бізнесом. Тільки в такому взаємопов'язаному симбіозі, тісній підтримці можливо говорити про досягнення тих завдань, які стають перед ГК України – забезпечення ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва, підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальної спрямованості, відповідно до вимог Конституції України, затвердження економічного правопорядку в економічній системі України, сприяння гармонізації з іншими економічними системами [30, с. 75].

Враховуючи, концепцію «економічного права», яка базується на комплексності сучасних законів в сфері бізнесу та поєднанні в них публічних та приватних норм, а також те, що недоліки ГК України потрібно усувати систематичною роботою щодо приведення господарської кодифікації до потреб сьогодення, усувати неефективні норми та наявні дублювання із іншими законами, сформовано наступні висновки та пропозиції.

По-перше, передбачити в ГК України такі основоположні поняття, як форми реорганізації господарських організацій (злиття, приєднання, поділ, перетворення), виділ господарської організації, етапи проведення процедури реорганізації, гарантії законних прав та інтересів кредиторів шляхом введення нової додаткової ст. 59¹ «Виділ та припинення господарської організації шляхом реорганізації».

По-друге, замінити бланкетні норми з реорганізації різних видів господарських організацій на відповідне правове регулювання, виокремлюючи особливості, таким чином, щоб уникнути дублювання із ЦК України та спеціальними законами. Так, в нормах ГК України термін «реорганізація» використовується 18 разів, половина з яких – це *бланкетні норми*, які відсилають регулювання:

- реорганізації суб'єктів підприємництва окремих організаційних форм (ч. 2 ст. 45) та реорганізації суб'єктів господарювання окремих організаційних форм некомерційної господарської діяльності (ч. 2 ст. 53) – *до цього Кодексу та інших законів*;
- реорганізації казенного підприємства (ч. 2 ст. 76) – *до вимог цього Кодексу*;

- реорганізації банків – до закону про банки і банківську діяльність;

- реорганізації юридичної особи-боржника (у справі про банкрутство) до порядку передбачених законом.

Тоді, як інша половина норм, переважно, носять регламентуючий характер, без встановлення відповідної процедури проведення реорганізації:

- з метою запобігання монопольного становища окремих суб'єктів господарювання реорганізація здійснюється за умови одержання згоди АМК України (ч. 2 ст. 40);

- реорганізація монопольного утворення, що підлягає примусовому поділу (ч. 5 ст. 40);

- в установчих документах повинні бути умови реорганізації суб'єкта господарювання (ч. 2 ст. 57); в засновницькому договорі визначають порядок реорганізації (ч. 3 ст. 57); в статуті – умови реорганізації (ч. 4 ст. 57);

- засновник унітарного підприємства вирішує питання реорганізації (ч. 4 ст. 63);

- за рішенням загальних зборів виробничий кооператив може бути реорганізований у підприємства інших форм господарювання в порядку визначеному статутом виробничого кооперативу відповідно до вимог цього Кодексу (ч. 1 ст. 109);

- припинення об'єднання підприємств відбувається в результаті його реорганізації в інше об'єднання (ч. 3 ст. 124);

- реорганізація господарського об'єднання здійснюється за рішенням підприємств-учасників, а реорганізація державного (комунального) господарського об'єднання – за рішенням органу, що прийняв рішення про утворення об'єднання (ч. 4 ст. 124);

- накладання штрафів за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства – АМК України накладає штрафи на суб'єктів господарювання за реорганізацію (злиття, приєднання) у разі не отримання згоди на це АМК України або його органів (ч. 1 ст. 251);

- реорганізація орендодавця не є підставою для змін умов або розірвання договору оренди (ч. 3 ст. 284).

По-третє, передбачити особливості регулювання різних правовідносин (трудових, корпоративних, договірних, податкових, відносин з державної реєстрації, тощо), які мають місце під час реорганізації господарських організацій.

По-четверте, запровадити загальний механізм захисту законних прав та інтересів як господарських організацій, так і учасників (акціонерів), кредиторів, робітників, держави, територіальної громади, передбачаючи основні положення: перелік законних прав та інтересів, способи, порядок захисту.

Підсумовуючи викладене, вважаємо вкрай необхідним зберегти роль ГК України як основоположного акту у сфері господарської діяльності, постійно наповнювати та оновлювати його, і, як слушно свого часу зазначав академік В. К. Макутов, після прийняття Кодексу подальша кодифікація на його основі повинна здійснюватися постійно та еволюційно [34], а робота з формування законодавства нового покоління має виконуватись не шляхом руйнування всього раніше зробленого, а шляхом його модернізації [35], синтезуючи наявний досвід.

Список використаних джерел:

1. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 28. Ст. 250.

2. Проект Закону про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період № 6013 від 09.09.2021. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72707 (дата звернення: 19.12.2024 р.).

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 461.

4. Концепція оновлення Цивільного кодексу України. Київ: Видавничий дім «АртЕк». 2020. 128 с.

5. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. *Офіційний вісник України*. 2003. № 11. Ст. 462.

6. Організація розвитку суддівського самоврядування України. Резолюція учасників круглого столу з обговорення законопроекту № 6013 (Круглий стіл на тему «Законопроект 6013: підстави та наслідки скасування Господарського кодексу в умовах війни» 16 листопада 2022 р., Одеса). URL: <http://arssu.org.ua/archives/1643> (дата звернення: 02.12.2024 р.).

7. Треті наукові читання пам'яті академіка В.К. Мамутова, присвячені актуальним проблемам модернізації та рекодифікації господарського законодавства: круглий стіл 20.07.2021 р. URL:// <https://www.iepd.kiev.ua/?p=12538> (дата звернення: 02.12.2024 р.).

8. Експертне обговорення «Оновлення цивільного законодавства: досвід застосування» 17 січня 2023 року URL: <https://ndi.academy/pres-reliz/> (дата звернення: 02.12.2024 р.).

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «Рекодифікація цивільного законодавства і системи права України в контексті євроінтеграційних процесів» 8-9 листопада 2019 року. URL: <https://unba.org.ua/news/4883-vidbulasya-vseukrains-ka-naukovo-praktichna-konferenciya-rekodifikaciya-civil-nogo-zakonodavstva-i-sistemi-prava-ukraini-v-konteksti-evrointegracijnih-procesiv.html> (дата звернення 02.12.2024 р.).

10. Про прийняття за основу проекту Закону України про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період: Постанова Верховної Ради від 12 січня 2023 року № 2870-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2870-20#Text> (дата звернення 02.12.2024 р.).

11. Войцеховський М. Скасування Господарського кодексу: варто чи ні? *Юридична газета*. URL: <https://radako.com.ua/news/skasuvannya-gospodarskogo-kodeksu-varto-chi-ni> (дата звернення: 17.12.2024 р.).

12. Пісоцька О. Чому Господарський кодекс хочуть скасувати та що це змінить для бізнесу? URL: <https://radako.com.ua/news/skasuvannya-gospodarskogo-kodeksu-varto-chi-ni> (дата звернення: 17.12.2024 р.).

13. У Верховному Суді обговорюються наслідки скасування Господарського кодексу (онлайн-трансляція) – Круглий стіл «Актуальні питання господарського судочинства» (02 грудня 2022 р.). URL: <https://sud.ua/uk/news/publication/255716-v-verkhovnom-sude-obsuzhdayut-posledstviya-otmeny-khozyaystvennogo-kodeksa-onlayn-translyatsiya> (дата звернення: 17.12.2024 р.).

14. Беляневич О. Кому вигідна так звана «реформа» системи юридичних осіб. Економічна правда від 07 лютого 2023 року. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/7/696800/index.amp> (дата звернення 16.12.2024 р.).

15. Устименко В. А., Джабраїлов Р. А. Господарський кодекс України як здобуток вітчизняної наукової думки (до 25-ої річниці Інституту економіко-правових досліджень НАН України). *Економіка та право*. 2017. Вип. 2(47). С. 4–10.

16. Подцерковний О. П. Щодо проблем виключення з Господарського кодексу України дієвих норм забезпечення господарського правопорядку. Платформа стратегічної та законотворчої аналітики «Координата». Модернізація господарського законодавства. 24.02.2020. URL: <https://coordynata.com.ua/sodo-problem-viklucenna-z-gospodarskogo-kodeksu-ukraini-dievih-norm-zabezpe-cenna-gospodarskogo-pravorporadku> (дата звернення: 02.12.2024 р.).

17. Подцерковний О. П. Концепція рекодифікації цивільного законодавства не має економічного обґрунтування. *Правове забезпечення ринкових відносин в умовах громадянського суспільства*: збірник наукових праць. Випуск 4. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2021. 190 с. С. 20-23.

18. Беляневич О. А., Подцерковний О. П. Скасування Господарського кодексу – небезпечна законодавча ініціатива. Платформа стратегічної та законотворчої аналітики «Координата». Модернізація господарського законодавства. 24.02.2020. URL: <https://coordynata.com.ua/skasuvannya-gospodarskogo-kodeksu-nebezpesna-zakonodavca-iniciativa> (дата звернення: 20.12.2024 р.).

19. Подцерковний О. П., Беляневич О. А. Ініціатива цивілістів щодо скасування Господарського кодексу – дестабілізація правового поля економіки. Цезор.НЕТ (від 01.09.2023). URL:

https://censor.net/ua/resonance/3440808/initsiatyva_tsyvilistiv_schodo_skasuvannya_gospodarskogo_kodeksu_destabilizatsiya_pravovogo_polya_ekonomiky (дата звернення: 02.12.2024 р.).

20. Резнікова В. В. Скасування Господарського кодексу України: спосіб ефективної модернізації правового регулювання господарської діяльності чи дестабілізуючий фактор для сфери господарювання? *Право і інновації*. 2016. № 2 (14). С. 110-112.

21. Резнікова В. В., Щербина В. С. Господарський кодекс потребує доопрацювання, але не скасування. URL:// <https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/gospodarskyj-kodeks-potrebuye-dopratsyuvannya-ale-ne-skasuvannya/> (дата звернення: 02.02.2023 р.).

22. Щербина Валентин. Кодифікація економічного законодавства – нагальна потреба сьогодення. 19 грудня 2024 року. *PRAVO.UA*. URL: https://pravo.ua/kodyfikatsiia-ekonomichnoho-zakonodavstva-nahalna-potreba-sohodennia/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2G4Jx0sXsjQL5Rmji6TlHXbkNO6qq5FdW8QiLcbO0FbLFV7WYtQXq6avQ_aem_Pw1lDnFD1UN8Vsb_GTxJwA (дата звернення: 20.12.2024 р.).

23. Резнікова В. В. Концепція оновлення Цивільного кодексу України та модернізація господарського законодавства. *Правове забезпечення ринкових відносин в умовах громадянського суспільства*: збірник наукових праць. Випуск 4. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2021. С. 12-20.

24. Устименко В. А., Джабраїлов Р. А. Концептуальні аспекти модернізації господарського кодексу України як стрижневого акта господарського законодавства. *Правове забезпечення ринкових відносин в умовах громадянського суспільства*: збірник наукових праць. Випуск 4. К.: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України, 2021. 190 с. С. 78-85.

25. Науковий експертний висновок до проекту Закону України «Про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період» (реєстр № 6013 від 09.09.2021 р.). URL:// <https://m.facebook.com/groups/2579880398912645/permalink/3481211282112881/> (дата звернення: 06.12.2024 р.).

26. Зауваження до проекту Закону України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб окремих організаційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб (реєстраційний № 6013). Апарат ВРУ. Головне юридичне управління. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/CardByRn?regNum=6013&conv=9&fbclid=IwY2xjawG6wSJleHRuA2FlbQIxMAABHcyqRpr9SZgfmpHACBLA9Xi3aVKht7YgSe2fLaJ9C4a0CgALoubobVaVsw_aem_8hw6wR4ei0lkQSU_qoV4KA (дата звернення: 20.12.2024 р.).

27. Мамченко Наталя. У Верховній Раді оновили текст законопроекту про скасування Господарського кодексу. *Судово-юридична газета*. 8 грудня 2024 року. URL: <https://sud.ua/uk/news/publication/317267-v-verkhovnoy-rade-obnovili-tekst-zakonoproekta-ob-otmene-khozyaystvennogo-kodeksa> (дата звернення: 20.12.2024 р.).

28. «Закон непередбачуваних наслідків»: Головне юридичне управління парламенту перелічило ризики законопроекту про скасування Господарського кодексу. *Судово-юридична газета*. 28 жовтня 2024 року. URL: <https://sud.ua/uk/news/publication/314182-zakon-nepredskazuemykh-posledstviy-glavnoe-yuridicheskoe-upravlenie-parlamenta-perechislilo-riski-zakonoproekta-ob-otmene-khozyaystvennogo-kodeksa> (дата звернення: 20.12.2024 р.).

29. Скасування Господарського кодексу зруйнує правову систему та утворить нестабільність в економіці – АСГСУ звернулася до спікера і голів комітетів щодо законопроекту 6013. *Судово-юридична газета*. 28 жовтня 2024 року. URL: <https://sud.ua/uk/news/publication/313993-otmena-khozyaystvennogo-kodeksa-razrushit-pravovuyu-sistemu-i-obrazuet-nestabilnost-v-ekonomike-askhsu-obratilas-k-spikeru-i-glavam-komitetov-ro-zakonoproektu-6013> (дата звернення: 20.12.2024 р.).

30. Науково-експертний висновок до Концепції оновлення Цивільного кодексу України: брошура / під ред. члена-кореспондента НАН України В.А. Устименка. Київ: НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Макутова НАН України». 2021. 112 с.

31. Щербакова Н.В. Реорганізація як економіко-правове явище в господарському праві. *Право України*. 2021. № 4. С. 144-166.
32. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11 січня 2001 року № 2210-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 12. Ст. 64.
33. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI. *Офіційний вісник України*. 2010. № 92. Ст. 3248.
34. Мамутов В.К. Важливий напрям правового забезпечення економіки – кодифікація: доклад на пленарному засіданні міжнародної науково-практичної конференції «Законодавче забезпечення економічної політики держави та юридична освіта». 2009. URL: <http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/11/VAJNOE-NAPRAVLENIE-PRAVOVOGO-OBESPECHENIYA.pdf>. (дата звернення: 07.12.2024 р.).
35. Мамутов В.К. Не розпорошувати, а консолідувати. Без кодифікації необхідної ясності та стабільності правил гри в економіці не буде. *Закон і Бізнес*. 2008. № 15.

References:

1. Pro pravovy rezhy m voiennoho stanu: Zakon Ukrainy vid 12 travnia 2015 roku № 389-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2015. № 28. St. 250.
2. Proiekt Zakonu pro osoblyvosti rehuliuвання pidpriemnytskoi diialnosti okremykh vydiv yurydychnykh osib ta yikh ob'iednan u perekhidnyi period № 6013 vid 09.09.2021. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72707 (data zvernennia: 19.12.2024 r.).
3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2003. № 11. St. 461.
4. Kontseptsiiia onovlennia Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy. Kyiv: Vydavnychii dim “ArtEk”. 2020. 128 s.
5. Hospodarskyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku №. 436-IV. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2003. № 11. St. 462.
6. Orhanizatsiia rozvytku suddivskoho samovriaduvannia Ukrainy. Rezoliutsiia uchasnykiv kruhloho stolu z obhovorennia zakonoproiektu № 6013 (Kruhlyi stil na temu “Zakonoproiekt 6013: pidstavy ta naslidky skasuvannia Hospodarskoho kodeksu v umovakh viiny” 16 lystopada 2022 r., Odesa). URL: <http://arssu.org.ua/archives/1643> (data zvernennia: 02.12.2024 r.).
7. Treti naukovi chytannia pam'iaty akademika V.K. Mamutova, prysviacheni aktualnym problemam modernizatsii ta rekodyfikatsii hospodarskoho zakonodavstva: kruhlyi stil 20.07.2021 r. URL: <https://www.iepd.kiev.ua/?p=12538> (data zvernennia: 02.12.2024 r.).
8. Ekspertne obhovorennia “Onovlennia tsyvilnoho zakonodavstva: dosvid zastosuvannia” 17 sichnia 2023 roku URL: <https://ndi.academy/pres-reliz/> (data zvernennia: 02.12.2024 r.).
9. Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia “Rekodyfikatsiia tsyvilnoho zakonodavstva i systemy prava Ukrainy v konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv” 8-9 lystopada 2019 roku. URL: <https://unba.org.ua/news/4883-vidbulasya-vseukrains-ka-naukovo-praktichna-konferenciya-rekodifikaciya-civil-nogo-zakonodavstva-i-sistemi-prava-ukraini-v-konteksti-evrointegracijnih-procesiv.html> (data zvernennia 02.12.2024 r.).
10. Pro pryiniattia za osnovu proiektu Zakonu Ukrainy pro osoblyvosti rehuliuвання pidpriemnytskoi diialnosti okremykh vydiv yurydychnykh osib ta yikh ob'iednan u perekhidnyi period: Postanova Verkhovnoi Rady vid 12 sichnia 2023 roku № 2870-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2870-20#Text> (data zvernennia 02.12.2024 r.).
11. Voitsekhovskiy M. Skasuvannia Hospodarskoho kodeksu: varto chy ni? Yurydychna hazeta. URL: <https://radako.com.ua/news/skasuvannya-gospodarskogo-kodeksu-var-to-chi-ni> (data zvernennia: 17.12.2024 r.).
12. Pisotska O. Chomu Hospodarskyi kodeks khochut skasuvaty ta shcho tse zminyt dlia biznesu? URL: <https://radako.com.ua/news/skasuvannya-gospodarskogo-kodeksu-var-to-chi-ni> (data zvernennia: 17.12.2024 r.).

13. U Verkhovnomu Sudi obhovoriuiutsia naslidky skasuvannia Hospodarskoho kodeksu (onlain-transliatsiia) – Kruhlyi stil “Aktualni pytannia hospodarskoho sudochynstva” (02 hrudnia 2022 r.). URL: <https://sud.ua/uk/news/publication/255716-v-verkhovnom-sude-obsuzhdayut-posledstviya-otmeny-kho-zyaystvennogo-kodeksa-onlayn-translyatsiya> (data zvernennia: 17.12.2024 r.).
14. Belianevych O. Komu vyhidna tak zvana «reforma» systemy yurydychnykh osib. Ekonomichna pravda vid 07 liutoho 2023 roku. URL: <https://www.epravda.com.ua/columns/2023/02/7/696800/index.amp> (data zvernennia 16.12.2024 r.).
15. Ustymenko V. A., Dzhabrailov R. A. Hospodarskyi kodeks Ukrainy yak zdobutok vitchyznianoï naukovoï dumky (do 25-oi richnytsi Instytutu ekonomiko-pravovykh doslidzhen NAN Ukrainy). *Ekonomika ta pravo*. 2017. Vyp. 2(47). S. 4–10.
16. Podtserkovnyi O. P. Shchodo problem vykliuchennia z Hospodarskoho kodeksu Ukrainy diievykh norm zabezpechennia hospodarskoho pravoporiadku. Platforma stratehichnoi ta zakonotvorchoi analityky “Koordinata”. Modernizatsiia hospodarskoho zakonodavstva. 24.02.2020. URL: <https://koordinata.com.ua/sodo-problem-viklucenna-z-gospodarskogo-kodeksu-ukraini-dievih-norm-zabezpe-cenna-gospodarskogo-pravoporadku> (data zvernennia: 02.12.2024 r.).
17. Podtserkovnyi O. P. Kontseptsiia rekodyfikatsii tsyvilnoho zakonodavstva ne maie ekonomichnoho obruntuvannia. *Pravove zabezpechennia rynkovykh vidnosyn v umovakh hromadianskoho suspilstva*: zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 4. K.: Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpriemnytstva imeni akademika F. H. Burchaka Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 2021. 190 s. S. 20-23.
18. Belianevych O. A., Podtserkovnyi O. P. Skasuvannia Hospodarskoho kodeksu – nebezpechna zakonodavcha initsiatyva. Platforma stratehichnoi ta zakonotvorchoi analityky “Koordinata”. Modernizatsiia hospodarskoho zakonodavstva. 24.02.2020. URL: <https://koordinata.com.ua/skasuvanna-gospodarskogo-kodeksu-nebezpechna-zakonodavca-iniciativa> (data zvernennia: 20.12.2024 r.).
19. Podtserkovnyi O. P., Belianevych O. A. Initsiatyva tsyvilistiv shchodo skasuvannia Hospodarskoho kodeksu – destabilizatsiia pravovoho polia ekonomiky. Tsezor.NET (vid 01.09.2023). URL: https://censor.net/ua/resonance/3440808/initsiatyva_tsyvilistiv_schodo_skasuvannya_gospodarskogo_kodeksu_destabilizatsiya_pravovogo_polya_ekonomiky (data zvernennia: 02.12.2024 r.).
20. Rieznikova V. V. Skasuvannia Hospodarskoho kodeksu Ukrainy: sposib efektyvnoi modernizatsii pravovoho rehuliuвання hospodarskoi diialnosti chy destabilizuiuchy faktor dlia sfery hospodariuvannia? *Pravo i innovatsii*. 2016. № 2 (14). S. 110-112.
21. Rieznikova V. V., Shcherbyna V. S. Hospodarskyi kodeks potrebuie doopratsiuвання, ale ne skasuvannia. URL: <https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/gospodarskyj-kodeks-potrebuye-doopratsyuvannya-ale-ne-skasuvannya/> (data zvernennia: 02.02.2023 r.).
22. Shcherbyna Valentyn. Kodyfikatsiia ekonomichnoho zakonodavstva – nahalna potreba sohoden-nia. 19 hrudnia 2024 roku. PRAVO.UA. URL: https://pravo.ua/kodyfikatsiia-ekonomichnoho-zakonodavstva-nahalna-potreba-sohodennia/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2G4Jx0sXsjQL5Rmji6TIHXbkNO6qq5FdW8QiLcbO0FbLFV7WYtQXq6avQ_aem_Pw1lDnFD1UN8Vsb_GTxJwA (data zvernennia: 20.12.2024 r.).
23. Rieznikova V. V. Kontseptsiia onovlennia Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy ta modernizatsiia hospodarskoho zakonodavstva. *Pravove zabezpechennia rynkovykh vidnosyn v umovakh hromadianskoho suspilstva*: zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 4. K.: Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpriemnytstva imeni akademika F. H. Burchaka Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 2021. S. 12-20.
24. Ustymenko V. A., Dzhabrailov R. A. Kontseptualni aspekty modernizatsii hospodarskoho kodeksu Ukrainy yak stryzhnevoho akta hospodarskoho zakonodavstva. *Pravove zabezpechennia rynkovykh vidnosyn v umovakh hromadianskoho suspilstva*: zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 4. K.: Naukovo-doslidnyi instytut pryvatnoho prava i pidpriemnytstva imeni akademika F. H. Burchaka Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy, 2021. 190 s. S. 78-85.
25. Naukovi ekspertnyi vysnovok do proiektu Zakonu Ukrainy “Pro osoblyvosti rehuliuвання pidpriemnytsskoi diialnosti okremykh vydiv yurydychnykh osib ta yikh ob’iednan u perekhidnyi period” (reiestr № 6013 vid 09.09.2021 r.). URL: <https://m.facebook.com/groups/2579880398912645/permalink/3481211282112881/> (data zvernennia: 06.12.2024 r.).

26. Zauvazhennia do proektu Zakonu Ukrainy pro osoblyvosti rehuliuвання diialnosti yurydychnykh osib okremykh orhanizatsiino-pravovykh form u perekhidnyi period ta obiednan yurydychnykh osib (reiestratsiyni № 6013). Apparat VRU. Holovne yurydychne upravlinnia. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card-ByRn?regNum=6013&conv=9&fbclid=IwY2xjawG6wSJleHRuA2FlbQIxMAABHcyqRpr9SZgfmpHAC-BLA9Xi3aVKht7YgSe2fLaJ9C4a0CgALoubobVaVsw_aem_8hw6wR4ei0lkQSU_qoV4KA (data zvernennia: 20.12.2024 r.).

27. Mamchenko Natalia. U Verkhovni Radi onovyly tekst zakonoproektu pro skasuvannia Hospodarskoho kodeksu. Sudovo-iurydychno hazeta. 8 hrudnia 2024 roku. URL: <https://sud.ua/uk/news/publication/317267-v-verkhovnoy-rade-obnovili-tekst-zakonoproekta-ob-otmene-khozyaystvennogo-kodeksa> (data zvernennia: 20.12.2024 r.).

28. “Zakon neperedbachuvanykh naslidkiv”: Holovne yurydychne upravlinnia parlamentu perelichylo ryzyky zakonoproektu pro skasuvannia Hospodarskoho kodeksu. Sudovo-iurydychna hazeta. 28 zhovtnia 2024 roku. URL: <https://sud.ua/uk/news/publication/314182-zakon-nepredskazuemykh-posledstviy-glavnoeyuridicheskoe-upravlenie-parlamenta-perechislilo-riski-zakonoproekta-ob-otmene-khozyaystvennogo-kodeksa> (data zvernennia: 20.12.2024 r.).

29. Skasuvannia Hospodarskoho kodeksu zruiniu pravovu systemu ta utvoryt nestabilnist v ekonomitsi – ASHSU zvernulasia do spikera i holiv komitetiv shchodo zakonoproektu 6013. Sudovo-iurydychna hazeta. 28 zhovtnia 2024 roku. URL: <https://sud.ua/uk/news/publication/313993-otmena-khozyaystvennogo-kodeksa-razrushit-pravovuyu-sistemu-i-obrazuet-nestabilnost-v-ekonomike-askhsu-obratilas-k-spikeru-i-glavam-komitetov-po-zakonoproektu-6013> (data zvernennia: 20.12.2024 r.).

30. Naukovo-ekspertnyi vysnovok do Kontseptsii onovlennia Tsyvilnogo kodeksu Ukrainy: broshura / pid red. chlena-korespondenta NAN Ukrainy V.A. Ustymenka. Kyiv: NAN Ukrainy, DU “Instytut ekonomiko-pravovykh doslidzhen imeni V.K. Mamutova NAN Ukrainy”. 2021. 112 s.

31. Shcherbakova N.V. Reorhanizatsiia yak ekonomiko-pravove yavyshe v hospodarskomu pravi. *Pravo Ukrainy*. 2021. № 4. S. 144-166.

32. Pro zakhyst ekonomichnoi konkurentsii: Zakon Ukrainy vid 11 sichnia 2001 roku № 2210-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2001. № 12. St. 64.

33. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 02 hrudnia 2010 roku № 2755-VI. *Ofitsiyni visnyk Ukrainy*. 2010. № 92. St. 3248.

34. Mamutov V.K. Vazhlyvyi napriam pravovoho zabezpechennia ekonomiky – kodyfikatsiia: doklad na plenarnomu zasidanni mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii “Zakonodavche zabezpechennia ekonomichnoi polityky derzhavy ta yurydychna osvita”. 2009. URL: <http://www.iepd.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/11/VAJNOE-NAPRAVLENIE-PRAVOVOGO-OBESPECHENIYA.pdf>. (data zvernennia: 07.12.2024 r.).

35. Mamutov V.K. Ne rozporoshuvaty, a konsoliduvaty. Bez kodyfikatsii neobkhidnoi yasnosti ta stabilnosti pravyl hry v ekonomitsi ne bude. *Zakon i Biznes*. 2008. № 15.